

KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ VA UNING MANBALARI

Rasulova Tursunoy To'liqinova

Jizzax viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362269>

Annotatsiya. Ushbu maqolada konstitutsiyaviy huquq va uning manbalari atroflicha yoritib o'tilgan. Maqola davomida mavzu doirasidagi olimlar qarashlari va fikrlari haqida alohida to'xtalib o'tilgan. Mavzu so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, nazariy qarashlar, falsafa, taraqqiyot asosi, davr talabi.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И ЕГО ИСТОЧНИКИ

Аннотация. В статье подробно рассматривается конституционное право и его источники. На протяжении всей статьи отдельно обсуждаются взгляды и мнения ученых в рамках темы. Выводы и предложения даны в конце темы.

Ключевые слова: права человека, теоретические взгляды, философия, основа развития, требование времени.

CONSTITUTIONAL LAW AND ITS SOURCES

Abstract. This article covers the constitutional right and its sources in detail. Throughout the article, the views and opinions of scientists within the scope of the topic are discussed separately. Conclusions and suggestions are given at the end of the topic.

Key words: human rights, theoretical views, philosophy, basis of development, demand of the times.

KIRISH

Konstitutsiyaviy huquq ko'plab o'zaro aloqadagi qismlar va elementlarni o'zida mujassam etgan murakkab tizimni tashkil etadi. Ushbu elementlar va qismlar uning ichki qurilishini tavsif etadi. Konstitutsiyaviy huquq tizimining qismlari va elementlari uning umumiy tamoyillari, institutlari va normalaridir. Konstitutsiyaviy-huquqiy normalar konstitutsiyaviy huquq sohasining mazmunini aks ettiruvchi asosiy normalaridir. Bu normalar barcha huquqiy normalar kabi xulq-atvor, yurish-turish qoidalari bo'lib, davlat tomonidan mauayyan toifadagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish uchun o'rnatiladi. Bu normalarning asosiy jihatlarini umum-lashtirib, ixchamgina ta'riflash mumkin:

Konstitutsiyaviy-huquqiy normalar davlat hokimiyatini amalga oshirish, davlat bilan fuqarolar o'rtasidagi muayyan turdagi ijti-moiy munosabatlarni tartibga solish va shu yo'l bilan jamiyatni boshqarish maqsadida davlat tomonidan o'rnatiladigan umummaj-buriy xulq-atvor qoidalari bo'lib, ular aniq huquq va majburiyatlar orhali amalga oshadi va davlat tomonidan ta'minlanadi.

Konstitutsiyaviy huquq normalarining o'zgarishi huquq normalarining yaxlit bo'lagini, tarkibiy qismini o'zgarishiga olib keladi. Konstitutsiyaviy huquq nafaqat o'z predmeti, balki o'z sub'ektlariga ta'sir etish metodlari (usullari) bilan boshqa huquq tarmoqlaridan farqlanadi.

Masalan: - taqiqlov uslubi;

- majburlov uslubi; (barcha huq. tarmoq)

- ruxsat beruvchi uslubi;

- hokimiyat – majburlov ta'sir etish uslubi (davlat hokimiyati ustunligi)

METOD VA METODOLOGIYA

Ijtimoiy munosabatlarni konstitutsiyaviy-huquqiy tartibga solishda "majbur qilish, majburiyat yuklatish" usuli qo'llaniladi. Bu majburiyatlar, albatta, hokimiyatni tashkil etish va amalga oshi-rishga taalluqlidir. Masalan: - "Davlatning va mahalliy hamjamiyatlarning ommaviy ehtiyojlarini moliyalashtirish bo'yicha barcha kirim-chiqimlari ularning byudjetlarida aks ettirilishi lozim". (Slovakiya Respublikasi Konstitutsiyasidagi 148-moddaning birinchi qismi 1992 yil) "hukumat palatalarning ishonchini qozonish lozim", (Italiya Respublikasi Konstitutsiyasidagi 94-modda, 1947 yil).

Konstitutsiyaviy huquqda man etuvchi normalar ham mavjud: "Irqi, terisining rangi, jinsi, millati, diniy e'tiqodiga qarab kishining qadrdondini erga uruvchi har qanday kamsitishlar man etiladi va qonunga binoan jazolanadi". (Kuba Respublikasi Konstitutsiyasidagi 42-moddaning birinchi gapi, 1976 yil). "Fikrlash va vijdon erkinligi buzilmasligi lozim". (Yaponiya Konstitutsiyasining 19-moddasi, 1946 yil).

Shuningdek, konstitutsiyaviy huquqda vakolat beruvchi normalar ham mavjuddir: "Promulgatsiyagacha, (ya'ni qabul qilingan qonun e'lon qilingunga qadar) Prezident qonunni yana bir bor ko'rib chiqishni Parlamentdan talab qilishi mumkin" (Ruminiya Konstitutsiyasidagi 77-moddaning 2-qismi, 1991yil). Shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, yuqorida ko'rib o'tilgan normalar tomonidan tartibga solinadigan, kafolatlanadigan hamda muhofaza etiladigan munosabatlar konstitutsiyaviy huquqning predmetidir. Bunday hollarda davlat o'z institutlari siyomosida hokimiyat vakolatlari sohibi sifatida hamda inson erkinlik sohibi sifatida maydonga chiqadi. Uning huquqlari va erkinliklari jamiyat, davlat va huquqdagi eng oliy qadriyat hisoblanadi.

Ma'lumki, konstitutsiyaviy huquq tizimi 3 asosiy elementdan iborat:

1. Konstitutsiyaviy huquq tamoyillari;
2. Konstitutsiyaviy huquq institutlari;
3. Konstitutsiyaviy huquq normalari.

Tamoyillari: - Xalq suverinitet;

- Xalq vakilligi;
- hokimiyat taqsimlanishi;
- Bir-birini tiyib turish;
- Shaxs erkinligi;
- huquq erkinliklarining sud tomonidan himoya qilinishi;
- Fuqarolarning huquq va erkinliklari.

Barcha tamoyillar konstitutsiyaning muqaddimasi yoki tegishli boblaridan o`rin olgan.

Institutlari:

- Shaxslarning huquqiy holati;
- Fuqarolik;
- Parlament;
- Davlat boshlig`i;
- Saylov huquqi;

Konstitutsiyaviy nazorat va boshqalar.

- Sud institutlari
- shaxslarning huquqiy holati institutlari:
- ✓ fuqarolik;

- ✓ shaxsiy huquq va erkinliklar;
- ✓ siyosiy huquq va erkinliklar;

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMA

Konstitutsiyaviy huquqning ob'ekti, predmeti va usullarini ko`rib chiqib, uning muhim sifatlarini aniqlagach, huquqning ushbu sohasiga umumiy ta'rif berish mumkin.

Konstitutsiyaviy-huquqiy normalar:

- a) tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarni qo`llash, mazmuni;
- b) yuridik kuchi;
- v) amal qilish doirasi;
- g) qoidalarining darajasi;
- d) huquqiy tartibga solish mexanizmidagi o`rni bo`yicha tasniflanishi mumkin.

har bir tasnifda ma'lum moddalar bitta majmuani tashkil etishi mumkin, ya'ni konstitutsiyaviy normalar, aytaylik, amal qilish doirasi bo`yicha tasniflanganda, bir qancha normalar bitta guruhni tashkil etishi mumkin.

Bir-biriga yaqin normalarning bunday majmui konstitutsiyaviy-huquqiy institutlar deb ataladi. Shunday qilib, asosiy tamoyillar, konstitutsiyaviy-huquqiy institutlar va ularning normalari konstitutsiyaviy huquq tizimini tashkil etadi.

Konstitutsiyaviy huquq normalarini hayotga tatbiq etish jarayonlarida, konstitutsiyaviy-huquqiy munosabatlar vujudga keladi. Konstitutsiyaviy-huquqiy munosabatlari deb, Konstitutsiyaviy huquq normalari bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarga aytiladi. Deyarli barcha da konstitutsiyaviy-huquqiy munosabatlarning mazmuni bir xil. Bunday munosabatlarning ishtirokchilari konstitutsiyaviy huquq normalari tomonidan o`rnatilgan huquq va majburiyatlar bilan o`zaro bog`langan bo`ladi. Uning ishtirokchilari o`zaro yuridik aloqada bo`ladi, chunki ular kishilar ongiga bog`liq bo`lib, davlat organlari tomonidan ta'minlanadi, himoya qilinadi, kafolatlanadi.

XULOSA

Konstitutsiyaviy huquq normalari bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarda davlat alohida rol o`ynaydi. Davlat bunda qonun ijod qilish hokimiyati sohibi, ijtimoiy munosabatlar boshqaruvchisi sifatida maydonga chiqadi. U huquq sub'ektlari o`rtasidagi ushbu munosabat qanday bo`lishi lozimligi xususida ko`rsatma bergan hamda ushbu ko`rsatmani mohiyatini tashkil etadigan huquq va majburiyatlar ijrosini ta'minlaydi. Ba'zan davlat ma'lum ijtimoiy munosabat ishtirokchisi ham bo`lishi mumkin (masalan. Federativ davlat bilan federativ sub'ektlari o`rtasidagi munosabatlar). Davlat o`z organlari yoxud referendum orqali huquqiy munosabat ishtirokchisi sifatidagi vazifasini ado etadi.

REFERENCES

1. Islom Karimov. Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. –T., 1993.
2. Karimov I.A. O`zbekistonda demokratik o`zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning asosiy yo`nalishlari. O`zbekiston ovozi. 31 avgust. 2002
3. U.T. Tojixonov. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi amalda. –T., 1996.
4. R.Kamolov. O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi. –T., «Adolat», 1998.
5. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o`rganish. –T., «O`zbekiston» 2001.
6. YUNESKO Xalqaro Me`yoriy hujjatlari (to`plam). L.Saidova «Adolat», 2004.
7. O`zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. –T., 1992.